

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 1

2024

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, доцент

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

кандидат медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

ассистент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

кандидат медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

assistant

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Candidate of Medical Sciences,
Professor (Ukraine)

Page Maker: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ахмедов Алишер Астанович, Абдуллаева Нилуфар Икромбековна ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПАРОДОНТА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	6
2. Камиллов Хайдар Пазиллович, Тахирова Камолахон Аброровна, Азимова Азиза Аббосовна, Олимжанов Камронбек Жасур угли ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ИНТОКСИКАЦИЯХ.....	10
3. Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatullaevich, Djuraev Jamol Abduqaxxorovich G‘AL VIRSIMON BO‘SHLIQ VA BURUN-Yo‘NOQ-KO‘Z KOMPLEKSI DEVORLARINING QO‘SHMA JAROHATI BO‘LGAN BEMORLAR KLINIK-RENTGENOLOGIK VA FUNKSIONAL TEKSHIRUV NATIJALARI.....	14
4. Chakkanov Faxritdin Xusanovich PULPITNI DASTLABKI KLINIK BELGILARI FAOLIYANI TASHXISLASH VA DAVOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	20
5. Gaffarov Sunnatullo Amrulloevich, Djumaev Zuxriddin Furkatovich, Qayumov Gayratsher Olimovich YUZ-JAG‘ SOHASI TUQIMALARINI ONKOLOGIK OPERATSIYADAN KEYINGI NUQSONLARINI ORTOPEDIK PROTEZLASH YORDAMIDA BARTARAF ETISH.....	23
6. Islamova Nilufar Bustanovna STUDIES OF THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN ELDERLY WOMEN AND THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT.....	30
7. Ахророва Малика Шавкатовна МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ФИКСАЦИЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМ В ПОЛОСТИ РТА.....	34
8. Исакова Фотима Шарифовна, Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Гадоев Ренат Хайит углы, Ёдгоров Шамшод Норбек углы, Хожимуродов Афзалшоҳ Бекмуродович КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	39
9. Исакова Зухро Шарифкуловна, Исаев Умид Исмаилович, Валиева Фарангиза Садыковна, Хасанов Давлатшоҳ Икромжон угли, Нормуродов Исломжон Ислом угли ОСЛОЖНЕНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19.....	43
10. Ашуев Жаруллах Абудллахович, Межевикина Галина Сергеевна, Юсупова Саняят Ашурбековна, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич ПРЕДРАКОВЫЕ БОЛЕЗНИ ГУБ У НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.....	50
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Туляганов Нозим Алишерович СОСТОЯНИЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛООРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА: (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	56
12. Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич, Усмонов Рахматулло Файзуллаевич ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА (случай из практики).....	64
13. Shirinova Nilola Hamroqulovna AHOLI ORASIDA PARODONT TO‘QIMASI KASALLIKLARNING XAVF OMILLARI.....	68
14. Bekjanova Olga Esenovna, Mannanov Javlonbek Jamoliddinovich D-GIPOVITAMINOZNING TISH IMPLANTATSIYASI PAYTIDA ASORATLARNING CHASTOTASI VA XAVFIGA TA‘SIRI.....	72
15. Хазратов Алишер Исомиддинович, Раззокова Шохиста Бахтиёрловна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.....	76
16. Юсупова Саняят Ашурбековна, Ашуев Жаруллах Абдуллахович, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Ибрагимов Даврон Дастамович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРЕДРАКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ ГУБ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН.....	85
17. Умарова Одинахон Нумановна ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.....	92

Ашуев Жаруллах Абдуллахович

ФГБОУ «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования», г. Москва, Российская Федерация

Межевикина Галина Сергеевна

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова», г. Рязань, Российская Федерация

Юсупова Саният Ашурбековна

ГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет», г. Махачкала, Российская Федерация

Гаффаров Усмон Бобонашарович**Кучкаров Фирдавс Шералиевич**

Самаркандский Государственный медицинский университет

**ПРЕДРАКОВЫЕ БОЛЕЗНИ ГУБ У НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12600605>**АННОТАЦИЯ**

Несомненная роль в развитии злокачественных новообразований слизистых оболочек рта и губ принадлежит предраковым состояниям. Распространенность предраковых болезней губ в различных климатогеографических регионах РФ значительно отличается в зависимости от регионов страны, также имеются отличия в распространении этих болезней в различных государствах, хотя сравнительная статистика затруднена, так как часто исследователи объединяют патологию слизистой оболочки рта и губ.

Ключевые слова: предраковые болезни губ, распространенность, климатогеографические зоны республики Дагестан

Ashuev Zharullah Abdullakhovich

Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, Moscow, Russian Federation

Mezhevikina Galina Sergeevna

FGBOU VO "Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov", Ryazan, Russian Federation

Yusupova Saniyat Ashurbekovna

GBOU VO Dagestan State Medical University, Makhachkala, Russian Federation

Gaffarov Usmon Bobonashcharovich**Kuchkarov Firdavs Sheralievich**

Samarkand State Medical University

**PRECANCEROUS DISEASES OF THE LIPS IN THE POPULATION IN VARIOUS CLIMATIC AND
GEOGRAPHICAL ZONES OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN****ANNOTATION**

An undoubted role in the development of malignant neoplasms of the mucous membranes of the mouth and lips belongs to precancerous conditions. The prevalence of precancerous lip diseases in various climatogeographic regions of the Russian Federation differs significantly depending on the regions of the country, there are also differences in the spread of these diseases in different states, although comparative statistics are difficult, since researchers often combine the pathology of the mucous membrane of the mouth and lips.

Keywords: precancerous lip diseases, prevalence, climatogeographic zones of the Republic of Dagestan.

Ashuyev Jarullax Abdullaxovich¹

DFBTM Rossiya sog'liqni saqlash vazirligining " Rossiya uzluksiz kasb-xunar ta'limi tibbiyot akademiyasi", Moskva, Rossiya Federatsiya

Mejevikina Galina Sergeevna²

DFBOTM «Akademik I.P. Pavlov nomidagi Ryazan davlat tibbiyot universiteti», Ryazan, Rossiya Federatsiya

Yusupova Saniyat Ashurbekovna³

DFBOTM Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining "Dog'iston davlat tibbiyot universiteti", Maxachkala, Rossiya Federatsiya

G'afforov Usmon Bobonazarovich

Qo'chqorov Firdavs Sheraliyevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

DOG'ISTON RESPUBLIKASIDA LAB RAK OLDI KASALLIKLARINING TARQALISHI

ANNOTATSIYA

Og'iz va lablar shilliq pardalarining yomon sifatli o'smalarini rivojlanishida shubhasiz rak oldi kasalliklari rol o'ynaydi. Rossiya Federatsiyasining turli iqlim va geografik mintaqalarida lab rak oldi kasalliklarining tarqalishi mamlakat mintaqalariga qarab sezilarli darajada farq qiladi, shuningdek, ushbu kasalliklarning turli davlatlarda tarqalishida farqlar mavjud, ammo qiyosiy statistika qilish qiyin, chunki tadqiqotchilar ko'pincha og'iz va lablar shilliq qavatining patologiyasini birlashtiradilar.

Kalit so'zlar: Labning rak oldi kasalliklari, tarqalishi, Dog'iston Respublikasining iqlim-geografik zonalari.

Введение. Болезни слизистой оболочки рта и губ в настоящее время являются важной проблемой современной стоматологии, так как данная патология представляет собой не только медицинскую, но и социальную проблему [1]. «Своевременная диагностика их составляет значительные трудности, а лечение данной патологии не всегда является успешной. Не менее важен социальный аспект проблемы, так как поражения лица, в частности губ, неблагоприятно сказывается на качестве жизни пациентов» [2]. Неблагоприятное влияние на состояние слизистой оболочки полости рта и губ оказывает ряд внутренних и внешних факторов, так распространённость болезней губ в значительной мере зависит от пола, возраста, образа жизни, характера питания, условий труда, климатогеографических условий и экологических факторов [3, 4]. «Несомненная роль в развитии злокачественных новообразований слизистых оболочек рта и губ принадлежит предраковым состояниям» [5]. «Распространенность предраковых болезней красной каймы губ среди взрослого населения в литературе практически освещены мало и носят противоречивый характер, в основном проведены такие исследования у детей» [6]. «При изучение структуры болезней красной каймы губ, регистрируемых у взрослого населения на приеме в типовой стоматологической поликлинике г. Москвы, при анализе обращений 1971 больных выявлено 212 (11,7%) человек у которых поставлен диагноз доброкачественного новообразования губ (D10.0)» [7].

«Распространенность предраковых болезней губ в различных климатогеографических регионах РФ значительно отличается в зависимости от регионов страны, также имеются отличия в распространении этих болезней в различных государствах, хотя сравнительная статистика затруднена, так как часто исследователи объединяют патологию слизистой оболочки рта и губ. В последние годы, несмотря на появление различных современных методик диагностики и лечения предраковых болезней, наблюдают тенденцию к их росту» [8]. В связи с этим важным моментом и задачей стоматологов является максимально раннее,

неинвазивное выявление признаков, способствующих развитию предикторных изменений слизистой оболочки рта и губ [9, 10]. «Тщательного рассмотрения в практике врача-стоматолога требуют заболевания, отличающиеся высокой склонностью к озлокачествлению (облигатные предраки красной каймы губ)» [11]. «Эта патология характеризуется отсутствием объективных признаков раковой опухоли, однако при наличии патогенных факторов малигнизируются. Клинические проявления данной группы заболеваний разнообразны, что затрудняет их диагностику. С другой стороны, прогноз зависит от целого ряда факторов, прежде всего природы канцерогенов, а также локального статуса и общего состояния организма. При исключении неблагоприятных воздействий возможно обратное развитие элементов поражения, стабилизация процесса без существенных изменений либо дальнейшее развитие без склонности к перерождению. Сохранение неблагоприятного фона приводит к малигнизации очага поражения» [12].

«В Республике Дагестан имеются достаточно суровые климатические условия, такие как резкие перемены атмосферного давления и низкой и высокой температуры воздуха, избыток ультрафиолетового облучения, высокая влажность, особенности питания, которые отрицательно влияют на распространенность стоматологической патологии населения. Суровые климатические условия проживания и недостаток фтора в питьевой воде (менее 0,16 г/л) оказывают отрицательное действие на состоянии здоровья тканей рта жителей горной климатогеографической зоны Республики Дагестан» [13]. Кроме того, действие этих отрицательных факторов усиливается недостаточным уровнем стоматологической помощи, неудовлетворительной индивидуальной гигиеной рта и низкой мотивацией сохранения стоматологического здоровья [14]. Не смотря на достаточно значительную распространенность этой патологии никто из исследователей не изучал структуру и распространение предраковых болезней губ в Республике Дагестан.

Цель исследования — изучить распространенность, частоту и структуру предраковых болезней губ у взрослого

населения Республики Дагестан в различных климатогеографических зонах.

Материал и методы исследования

«Территории Дагестана присуща вертикальная зональность, вследствие чего условно выделяются три климатогеографические области: низменная (равнинная), составляющая 44% общей площади региона; предгорная - 15,8%, горная - 40,2%. Соседство равнин и высоких гор, моря и пустынь создало разнообразие климатических условий». Для выявления особенностей структуры и распространенности предраковых болезней губ в различных регионах республики Дагестан (равнинном, предгорном и горном), было проведено за три года обследование взрослого населения, охватывающее основные возрастные группы, при этом выявлено 1673 больных с предраковой патологией губ, в трех климатогеографических зонах Республики Дагестан.

Критерием включения в исследование являлись:

1. Обследуемые в возрастных группах от 18 до 90 лет (молодой возраст – от 18 до 44 лет; средний возраст – 45-59 лет; пожилой возраст – 60-74 лет; старческий возраст – 75-90 лет).
2. Лица женского и мужского пола.
3. Пациенты с различными видами предраковой патологии губ.
4. Добровольное информированное согласие обследуемых участвовать в исследовании.
5. Отсутствие соматической патологии в декомпенсированной форме.

Критерием исключения в исследовании служили:

1. Пациенты с фоновой патологией губ, к которой относят метеорологический и актинический хейлит, хроническую трещину губ, постлучевой хейлит, красную волчанку.
2. Злокачественная патология красной каймы губ.
3. Тяжелые системные болезни у пациентов в виде рака, туберкулеза болезней системы кровообращения в стадии декомпенсации или в стадии ремиссии менее 6-ти месяцев и активных аутоиммунных процессов, которые могли бы оказать влияние на течение стоматологических заболеваний.
4. Применение пациентами лекарственных препаратов, которые влияют на усугубление течения стоматологических заболеваний (иммуноподавляющие средства, антидепрессанты, противосвертывающие средства, цитостатики).

В равнинной зоне выявлены 445, в предгорной зоне 659 и горной зоне 569 пациентов с предраковыми болезнями губ. Анализ материалов проведенного обследования взрослого населения, позволил установить уровень обращаемости по поводу предраковых болезней губ у населения различных климатогеографических зон республики.

Результаты и обсуждение

На консультативном приеме при обследовании 1673 пациентов диагностировали у них следующие виды предраковых болезней губ: красный плоский лишай, папиллома, лейкоплакия, бородавчатый предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз, гиперплазия, кератоакантома.

Среди предраковых болезней губ в республике чаще всего выявляли красный плоский лишай губ у 483 (28,9%) пациентов от общего количества больных с предраковой

патологией. На втором месте диагностировали папиллому губ у 456 (27,3%) жителей республики, далее следовали лейкоплакия у 194 (11,6%) и бородавчатый предрак у 161 (9,6%) пациента. Количество больных с ограниченным предраковым гиперкератозом и гиперплазией губ находились примерно на одном уровне – соответственно 138 (8,2%) и 136 (8,1%) больных. Реже всего встречалась у больных кератоакантома губ, у 105 (6,3%) пациентов (Рисунок 1).

Сравнительное изучение количества пациентов с различными видами предраковых заболеваний губ в разных климатогеографических зонах РД дало статистически значимые данные. Статистическая значимость показателей у больных с красным плоским лишаем губ чаще выявлена в горной климатогеографической зоне ($p < 0,05$), по сравнению с равнинной и предгорной зонами, соответственно у 257 (15,4%), 94 (5,6%) и 132 (7,9%) человек. Статистическая значимость показателей у пациентов с папилломами губ чаще выявлена в предгорной климатогеографической зоне ($p < 0,05$), по сравнению с горной, соответственно у 207 (12,4%) и 87 (5,2%) человек. Статистическая значимость показателей у пациентов с лейкоплакиями губ чаще выявлена в предгорной климатогеографической зоне ($p < 0,05$), по сравнению с равнинной и горной, соответственно у 102 (6,1%), 32 (1,9%) и 60 (3,6%) человек (Таблица 1). Статистическая значимость показателей у пациентов с бородавчатым предраком губ чаще выявлена в предгорной климатогеографической зоне ($p < 0,05$), по сравнению с равнинной и горной, соответственно у 91 (5,4%), 39 (2,3%) и 31 (1,9%) человек. Статистическая значимость показателей ограниченного предракового гиперкератоза губ чаще выявлена в предгорной климатогеографической зоне ($p < 0,05$), по сравнению с равнинной, соответственно у 65 (3,9%) и 27 (1,6%) человек, в тоже время в горной зоне эта патология так же чаще встречалась по сравнению с равнинной зоной, соответственно у 46 (2,7%) и 27 (1,6%) человек. Статистическая значимость показателей у пациентов с гиперплазией губ больше выявлена в горной климатогеографической зоне ($p < 0,05$), по сравнению с предгорной, соответственно у 57 (3,4%) и 29 (1,7%) человек, также эта патология чаще встречалась в равнинной зоне по сравнению с предгорной, соответственно у 50 (3%) и 29 (1,7%) человек. Сравнение распространенности кератоакантомы губ у пациентов в различных климатогеографических условиях не достигало статистической значимости ($p > 0,05$).

Таким образом, чаще всего выявляли у населения в республике следующую предраковую патологию губ: красный плоский лишай обнаружен у 28,9% пациентов, на втором месте диагностировали папиллому губ у 27,3%, далее следовали лейкоплакия 11,6% и бородавчатый предрак 9,6%. Количество больных с ограниченным предраковым гиперкератозом и гиперплазией губ находились примерно на одном уровне – соответственно 8,2% и 8,1%. Реже всего выявляли у больных кератоакантому губ, которая составила 6,3%. Выявлено, что статистическая значимость показателей у больных с красным плоским лишаем чаще была в горной климатогеографической зоне, по сравнению с равнинной и предгорной зонами, соответственно 15,4%, 5,6% и 7,9%. Статистическая значимость показателей у пациентов с папилломами чаще выявлена в предгорной

климатогеографической зоне, по сравнению с горной, соответственно 12,4% и 5,2%. Статистическая значимость показателей у пациентов с лейкоплакиями чаще выявлена в предгорной климатогеографической зоне, по сравнению с равнинной и горной, соответственно 6,1%, 1,9% и 3,6%. У пациентов с бородавчатым предраком губ статистическая значимость показателей чаще выявлена в предгорной климатогеографической зоне, по сравнению с равнинной и горной, соответственно 5,4%, 2,3% и 1,9%. Статистическая значимость показателей у пациентов с ограниченным предраковым гиперкератозом чаще выявлена в предгорной климатогеографической зоне, по сравнению с равнинной, соответственно 3,9% и 1,6%, в тоже время в горной зоне эта патология так же чаще встречалась по сравнению с равнинной зоной, соответственно 2,7% и 1,6%. Статистическая значимость показателей у пациентов с гиперплазией чаще выявлена в горной климатогеографической зоне, по сравнению с предгорной, соответственно 3,4% и 1,7%, также эта патология чаще встречалась в равнинной зоне по сравнению с предгорной, соответственно 3% и 1,7%. При сравнительном анализе распространенности кератоакантомы у пациентов в различных климатогеографических зонах, статистически значимых показателей не выявлено. Таким образом, предраковая патология губ чаще выявлялась у населения предгорной зоны, несколько меньше больных было в предгорной и наименьшее количество пациентов с предраковой патологией губ встречалась в равнинной климатогеографической зоне.

Заключение

Таким образом, чаще всего выявляли следующую предраковую патологию губ - красный плоский лишай у обнаружен у 28,9%, на втором месте диагностировали папиллому губ у 27,3%, далее следовали лейкоплакия у 11,6% и бородавчатый предрак у 9,6% пациентов.

Количество больных с ограниченным предраковым гиперкератозом и гиперплазией губ находились примерно на одном уровне – соответственно 8,2% и 8,1%. Реже всего встречалась у больных кератоакантома губ, которая составила 6,3%. При сравнительном анализе количества пациентов с различными видами предраковых болезней губ в различных климатогеографических зонах республики выявлено, что статистическая значимость показателей у больных с красным плоским лишаем чаще была в горной климатогеографической зоне, по сравнению с равнинной и предгорной зонами, соответственно 15,4%, 5,6% и 7,9%. Статистическая значимость показателей у пациентов с папилломами чаще выявлена в предгорной климатогеографической зоне, по сравнению с горной, соответственно 12,4% и 5,2%. Статистическая значимость показателей у пациентов с лейкоплакиями чаще выявлена в предгорной климатогеографической зоне, по сравнению с равнинной и горной, соответственно 6,1%, 1,9% и 3,6%. У пациентов с бородавчатым предраком губ статистическая значимость показателей чаще выявлена в предгорной климатогеографической зоне, по сравнению с равнинной и горной, соответственно 5,4%, 2,3% и 1,9%. Статистическая значимость показателей у пациентов с ограниченным предраковым гиперкератозом чаще выявлена в предгорной климатогеографической зоне, по сравнению с равнинной, соответственно 3,9% и 1,6%, в тоже время в горной зоне эта патология так же чаще встречалась по сравнению с равнинной зоной, соответственно 2,7% и 1,6%. Статистическая значимость показателей у пациентов с гиперплазией чаще выявлена в горной климатогеографической зоне, по сравнению с предгорной, соответственно 3,4% и 1,7%, также эта патология чаще встречалась в равнинной зоне по сравнению с предгорной, соответственно 3% и 1,7%.

Литературе

1. Барер Г.М. Заболевания слизистой оболочки полости рта. 2003. Barer GM. Diseases of the oral mucosa. 2003. (In Russ).
2. Гажва С.И., Дятел А.В. Распространенность заболеваний слизистой оболочки красной каймы губ у взрослого населения Нижегородской области. *Фундаментальные исследования*. 2014;10-6:1076-1080.
3. Gazhva SI, Dyatel A.V. The prevalence of diseases of the mucous membrane of the red border of the lips in the adult population of the Nizhny Novgorod region. *Basic research*. 2014;10-6:1076-1080. (In Russ).
4. Крихели Н.И., Пустовойт Е.В., Рыбалкина Е.А. Заболевания губ. Учебное пособие. 2016.
5. Krikheli NI, Pustovoit EV, Rybalkina EA. Lip diseases. Tutorial. 2016. (In Russ).
6. Patil S, Maheshwari S. Prevalence of lip lesions in an Indian population. *J Clin Exp Dent*. 2014;6(4):e374-378. doi:10.4317/jced.51597.
7. Фирсова И.В., Михальченко В.Ф., Михальченко Д.В. Врачебная тактика при диагностике предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. *Вестник ВолгГМУ*. 2013;1(45):3-6.
8. Firsova IV, Mikhalchenko VF, Mikhalchenko DV. Medical tactics in the diagnosis of precancerous diseases of the oral mucosa and the red border of the lips. *Vestnik VolgGMU*. 2013;1(45):3-6. (In Russ).
9. Зыкеева С.К., Билисбаева М.О. Заболевания языка и губ у детей и подростков. *Вестник КазНМУ*. 2018;1:148-153.
10. Zykeeva SK, Bilisbaeva MO. Diseases of the tongue and lips in children and adolescents. *Bulletin of KazNMU*. 2018;1:148-153. (In Russ).
11. Дзугаева И.И., Умарова К.В. Анализ структуры заболеваний слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ, регистрируемых у взрослого населения на приеме в типовой стоматологической поликлинике. *Российский стоматологический журнал*. 2014;5:50-52.
12. Dzugaeva II, Umarova KV. Analysis of the structure of diseases of the oral mucosa and the red border of the lips, registered in the adult population at the reception in a typical dental clinic. *Russian Dental Journal*. 2014;5:50-52. (In Russ).
13. Пурсанова А.Е., Казарина Л.Н., Гущина О.О. Клинико-иммунологические особенности предраковых заболеваний слизистой оболочки рта и красной каймы губ. *Стоматология*. 2018;5:23-26.

14. Pursanova AE, Kazarina LN, Gushchina OO. Clinical and immunological features of precancerous diseases of the oral mucosa and red border of the lips. *Dentistry*. 2018;5:23-26. (In Russ).
15. Горячева Т.П., Шкаредная О.В., Базикян Э.А. Оптимизация ранней диагностики патологических состояний слизистой оболочки рта. *Современные технологии в медицине*. 2017;3(9):118-124.
16. Goryacheva TP, Shkarednaya OV, Bazikyan EA. Optimization of early diagnosis of pathological conditions of the oral mucosa. *Modern technologies in medicine*. 2017;3(9):118-124. (In Russ).
17. Чуйкин С.В., Акмалова Г.М., Чернышева Н.Д. Особенности клинического течения красного плоского лишая слизистой оболочки рта, ассоциированной с герпесвирусной инфекцией. *Современные проблемы науки и образования*. 2015;2.
18. Chuikin SV, Akmalova GM, Chernysheva ND. Features of the clinical course of lichen planus of the oral mucosa associated with herpes virus infection. *Modern problems of science and education*. 2015;2. (In Russ). <http://science-education.ru/ru/article/view?id=18735>.
19. Костина И.Н., Епишова А.А., Григорьев С.С. Чернышева Н.Д., Сорокоумова Д.В. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта, красной каймы губ и кожи лица: Учебное пособие для врачей-стоматологов-хирургов, челюстно-лицевых хирургов и стоматологов-терапевтов. 2019.
20. Kostina IN, Epishova AA, Grigoriev SS, Chernysheva N.D., Sorokoumova D.V. Precancerous diseases of the oral mucosa, red border of the lips and facial skin: A manual for dentists-surgeons, maxillofacial surgeons and dentists-therapists. 2019. (In Russ).
21. Луцкая И.К. Предраковые заболевания красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта. *Современная стоматология*. 2011;1:33-36.
22. Lutskaaya IK. Precancerous diseases of the red border of the lips and oral mucosa. *Modern dentistry*. 2011;1:33-36. (In Russ).
23. Курбанов О.Р., Абдурахманов А.И., Курбанов З.О. Распространенность и интенсивность болезней пародонта у взрослого населения горной климатогеографической зоны Республики Дагестан. *Вестник ДГМА*. 2013;4(9):48-50.
24. Kurbanov OR, Abdurakhmanov AI, Kurbanov ZO. The prevalence and intensity of periodontal diseases in the adult population of the mountainous climatic and geographical zone of the Republic of Dagestan. *Bulletin of the DSMA*. 2013;4(9):48-50. (In Russ).
25. Алиханов Т.М., Курбанов О.Р., Курбанов З.О., Салихова М.М. Распространенность и интенсивность болезней пародонта взрослого населения горной климатогеографической зоны Республики Дагестан. *Вестник ДГМА*. 2012;6;34-37.
26. Alikhanov TM, Kurbanov OP, Kurbanov ZO, Salikhova MM. The prevalence and intensity of periodontal diseases in the adult population of the mountainous climatic and geographical zone of the Republic of Dagestan. *Bulletin of the DSMA*. 2012;6;34-37. (In Russ).
27. ДД Ибрагимов, УН Мавлянова, ФШ Кучкоров, И Халилов. Причина развития одонтогенного остеомиелита при несвоевременной хирургической стоматологической тактике (случай из практики). *Scientific progress*. 2021, 2(5). Стр. 287-291.
28. ДД Ибрагимов, ФШ Кучкоров. Применение современных антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаления зуба мудрости. *Актуальные вопросы стоматологии*. 2021. Стр. 852-855.
29. ДД Ибрагимов, ФШ Кучкоров, НС Исмаев. Результаты применения антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаление зуба мудрости. *Материалы научно-практической конференции (69-й годичной) с международным участием*. 2021/11.
30. Ф Нарзикулов, Ф Кучкоров, Д Ибрагимов. Применение препарата элюдрил про в комплексном лечении для профилактики в развитие переимплантитов. *Дни молодых учёных*. 2022/4/29, 1. Стр. 88-89.
31. А.Н. Ахмедов Д.Д. Ибрагимов, Ф.Ш. Кучкоров, О.А. Рузибаев, Н.Ш. Худойбердиев. Эффективность местного применения антисептического раствора и спрея при лечении периостита челюстей. *Актуальные вопросы современной науки и инноватики. Вестник науки*. 2023/6/16. Стр. 30-35.
32. Musaev Jamshid Khasanovich Ibragimov Davron Dastamovich, Kuchkorov Firdavs Sheralievich. Improving the effectiveness in the complex treatment of periostitis of the jaws with the use of drugs decasan and stomorad. *Interdisciplinary research, education and innovation. International scientific conferences ConferencII*. 2023/5/25, 6. Стр. 8-14.
33. Абсаматов Жасур Кодирхонович Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Хамраева Юлдуз. Применение Элюдрил ПРО в сочетании Остеогеноном после сложных операций удаление зуба мудрости нижней челюсти. "Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии". VI Международный конгресс стоматологов г.Ташкент. 2023/5/16. Стр. 156-159.
34. Шукурова З.С. Ибрагимов Д.Д., Кучкоров Ф.Ш., Нарзикулов А.Р.. Применение препаратов фурасол и фарингосол салванолс при лечении больных с периоститами челюстей. *Материалы международной научно-практической конференции «инновационные решения в челюстно-лицевой хирургии»*. Ташкентский государственный стоматологический институт. 2023/4/26. Стр. 42-44.
35. Умирзоков Суннатилло Бокиевич Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Мардонова Нигора Парда кизи. Применение препаратов фурасол и фарингосол салванолс при лечении больных с периоститами челюстей. *Молодежь и наука 2023: к вершинам познания. Новая наука*. 2023/3/21. Стр. 7-13.

36. Махаммадиев Ахмадхон Орифхонович Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Мусаев Жамшид Хасанович. Повышение эффективности лечения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Развитие общества и науки в современных условиях. Новая наука. 2023/3/20. Стр. 112-118.
37. Гаффоров Усмон Бобоназарович Исмаев Навруз Самадович, Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Ибрагимов Даврон Дастамович. Повышение эффективности комплексного лечения острых гнойных периоститов челюстей. Наука XXI века: вызовы, становление, развитие. Новая наука. 2023/3/20. Стр. 28-34.
38. ФШ Кучкоров, ДД Ибрагимов, ЖА Абдуфаттоев, НС Исмаев. Применение препаратов элюдрил про и остеогенон после сложной операции удаления зуба. Актуальные вопросы стоматологии. 2023. Стр. 398-402.
39. Кучкоров Фирдавс Шералиевич Ибрагимов Даврон Дастамович, Абдуфаттоев Жахонгир Абдутолибович. Повышение эффективности в комплексном лечении периоститов челюстей с применением препаратов декасан и стоморад. Фундаментальная и прикладная наука: состояние и тенденции развития. Новая наука. 2023. Стр. 328-339.
40. DD Ibragimov, UM Mavlyanova, UB Gaffarov, F KUCHKOROV, NM Akramov. The case of hemifacial microsomia in blood brothers. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. 2021, 9. Стр. 793-795.
41. ДД Ибрагимов, ФШ Кучкоров. Развитие деформации лица при неправильной диагностике доброкачественных опухолей челюстно-лицевой области (клиническое наблюдение). 2022, 1(1). Стр. 414-418.
42. ДД Ибрагимов, УМ Мавлянова, УБ Гаффаров, ФШ Кучкоров, НС Исмаев. Случай гемифациальная микросомия у кровных братьев. Современные аспекты комплексной стоматологической реабилитации пациентов с дефектами челюстно-лицевой области. 2021. Стр. 48-51.
43. Кучкорова Камола Холмат кизи Ибрагимов Даврон Дастамович, Мардонова Нигора Парда кизи, Кучкоров Фирдавс Шералиевич. Результаты хирургического лечения одонтогенных кист верхней и нижней челюсти. Научный потенциал – 2023. Новая наука. 2023/5/29. Стр. 208-214.
44. ДД Ибрагимов, Н П Мардонова, НС Исмаев, ФШ Кучкоров. Жағ кисталарини даволашда тромбоцитлар билан тўйинган фибриннинг қўллаш авзаллиги. MedUnion. 2023/5/17, 2(1). Стр. 88-93.
45. Туйчиева М.А. Кучкоров Ф.Ш., Ибрагимов Д.Д., Норпулатов Д.М.. Профилактика деформации альвеолярного отростка челюсти после операции удаления зуба. Материалы международной научно-практической конференции «инновационные решения в челюстно-лицевой хирургии». Ташкентский государственный стоматологический институт. 2023/4/26. Стр. 67-70.
46. Сирожидинов Уктам Хакимович Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкоров Фирдавс Шералиевич. Применение препарата Колапал КП-ЛМ при ограниченных дефектах челюстей после операции цистэктомии. Исследовательская работа – 2023. Новая наука. 2023/3/13. Стр. 16-19.
47. Кучкоров Фирдавс Шералиевич Акрамов Хусниддин Маматкулович Ибрагимов Даврон Дастамович. Пути реабилитации больных с сочетанными травмами костей лица с учетом клинико-статического анализа. Наука молодых - наука будущего. Новая наука. 2023/2/2, 2. Стр. 146-150.
48. Ибрагимов Даврон Дастамович Акрамов Хусниддин Маматкулович Кучкоров Фирдавс Шералиевич. Профилактика деформации альвеолярного отростка челюсти после операции по удалению зуба. Наука молодых - наука будущего. Новая наука. 2023/2/2, 2. Стр. 168-173.
49. Зикижоновна С.Б. Турдиниёзов Б.В. повышения эффективности ринопластики с применением сорбентов. II Всероссийская научно-практической конференция по стоматологии с международным участием «МАКСУДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ». 2023/7/12. Стр. 278-282.
50. АА Махмудов, ММ Рахимов, ДО Матсопов, БВ Турдиниёзов. Диагностика и сравнительная оценка методов хирургического лечения переломов стенок орбиты (обзор литературы). ББК: 56.65 я 43 С 56. Стр. 110.
51. Кучкорова Камола Холмат кизи Ибрагимов Даврон Дастамович, Мардонова Нигора Парда кизи, Кучкоров Фирдавс Шералиевич. Результаты хирургического лечения одонтогенных кист верхней и нижней челюсти. Научный потенциал – 2023. Новая наука. 2023/5/29. Стр. 208-214.
52. Якубов Али Шавкат угли Мардонова Нигора Парда кизи, Ибрагимов Даврон Дастамович. Роль изучения местного иммунного статуса у детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба. Интернаука. 2023/5, 3.
53. Умирзоков Суннатилло Бокиевич Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Мардонова Нигора Парда кизи. Применение препаратов Фуразол и Фарингасол Салванолс при лечении больных с периоститами челюстей. Молодежь и наука 2023: к вершинам познания. Новая наука. 2023/3/21. Стр. 7-13.
54. Якубов Али Шавкат угли Мардонова Нигора Парда кизи, Ибрагимов Даврон Дастамович. Преимущества применения насыщенного тромбоцитарного фибрина при лечении кист челюстей. Наука молодых - наука будущего. Новая наука. 2023/2/2, 2. Стр. 162-167.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000